

LA CONVERSIONE PASTORALE DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE AL SERVIZIO DELLA MISSIONE EVANGELIZZATRICE DELLA CHIESA

Marcello Semeraro*

1. Riflettere sulle parrocchie in tempo di pandemia

In occasione della solennità dei SS. Pietro e Paolo dello scorso giugno, dalla Congregazione per il Clero è stata consegnata alla Chiesa universale e, in essa, a ciascuna Chiesa particolare un’Istruzione sulla conversione pastorale della parrocchia al servizio della missione della Chiesa¹. Si tratta di un documento che, se fosse giunto prima della fine di febbraio scorso, non avrei esitato ad analizzare all’interno di un quadro più ampio, nel quale sarebbe interessante rileggere il rapporto parrocchia-evangelizzazione, da sempre presente nei documenti della CEI, nei suoi progressivi sviluppi, fino alla nota del 2004 sul volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, per poi approdare al magistero di papa Francesco, soprattutto a *Evangelii gaudium*², testo nel quale gli elementi per una rilettura del tema in chiave di conversione pastorale e missionaria sono più che abbondanti.

È accaduto però che, almeno dagli inizi di marzo, il mondo intero e, in esso, il nostro Paese, le nostre comunità, ciascuno di noi, insomma proprio tutti stiamo facendo i conti con le conseguenze generate dalla diffusione della pandemia da coronavirus. Ci siamo trovati di fatto di fronte a qualcosa di inedito, di incontenibile, di imprevedibile, causa di tanto dolore e di tanta sofferenza, ma probabilmente portatore anche di una “grazia misteriosa”. Per dirla con alcune suggestioni offerte da un testo, pubblicato postumo, del sociologo tedesco Ulrich Beck³, in un mondo dove la metamorfosi

* Cardinale Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi.

¹ Testo integrale dell’Istruzione *La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa*, 20 lug. 2020 [ultima consultazione: 1 sett. 2021], <<https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/07/20/0391/00886.html>>. Nel testo, ove richiamati i numeri, si fa riferimento a questa Istruzione.

² FRANCESCO, papa, Esort. apost. “*Evangelii gaudium*” *sull’annuncio del Vangelo nel mondo attuale* (24 nov. 2013).

³ U. BECK, *La metamorfosi del mondo*, Laterza, Bari – Roma 2016, 5. Si tratta di uno studio che può aiutare a meglio comprendere l’affermazione ricorrente nel magistero di papa Francesco secondo cui quella che viviamo «non è semplicemente un’epoca di cambiamenti, ma è un cambiamento di epoca».

è radicale, bisogna indagare i nuovi inizi, dove il futuro viene generato. Siamo proprio in un momento che potremmo definire di interruzione rivelativa, un momento epifanico, di svelamento. Il *lockdown* un po' dappertutto ha inaugurato un tempo nuovo di discernimento, in alcuni casi finalizzato solo a rispondere a esigenze concrete di sopravvivenza, in altri volto a prendere sul serio la "grazia" nascosta e al contempo rivelata nelle trame di questa grande sciagura mondiale. Qualcuno ha definito il tempo che stiamo vivendo come un tempo di bassa marea, che ha lasciato emergere cosa c'è nei fondali. Insieme a tante bellezze nascoste nel mare, che non avevamo mai apprezzato, sono apparse anche le sporcizie, i vetri rotti, le bottiglie di plastica, i rifiuti. Sarebbero sufficienti questi riferimenti per renderci conto della preziosità di questo momento storico che papa Francesco ha indicato come un tempo di scelta per capire cosa conta e cosa passa, per separare ciò che è necessario da ciò che non lo è.

Per tale ragione, senza sminuire il valore dei riferimenti magisteriali richiamati all'inizio, ritengo altresì che di questi tempi non si possa riflettere sulla conversione pastorale della comunità parrocchiale in una prospettiva di missione mettendo tra parentesi quello che stiamo vivendo in questi ultimi mesi, come se la pandemia non ci fosse mai stata e come se tutto quello che va accadendo non scalfisse per nulla il volto delle nostre comunità.

Al contrario, per accostarmi al tema di questa relazione, riterrei proprio utile scegliere come via di accesso lo sguardo su una breve sequenza di immagini proprie di questo periodo, che ci rimandano qualcosa della vita delle nostre comunità parrocchiali e fanno emergere alcuni elementi importanti per la nostra riflessione. Cosa abbiamo potuto osservare e comprendere nelle nostre parrocchie durante il tempo del *lockdown*? Di sicuro che tanta grazia è circolata attraverso l'operosità di tanti credenti e di tante comunità. Non sono mancati, tuttavia, alcuni altri indizi che danno a pensare. Senza dubbio è venuta alla ribalta una sorta di stanchezza per le troppe attività messe in cantiere, come pure ci siamo accorti di una certa fragilità della nostra proposta di catechesi ai ragazzi; abbiamo potuto vedere facilmente chiudersi in sé stessi i nostri adolescenti, come pure, per certi versi, abbiamo assistito allo sbriciolarsi in un attimo della coscienza del precetto festivo; anche i legami comunitari si sono rivelati differenti da ciò che pensavamo e alcuni modelli ecclesiali di stampo prevalentemente sacrale hanno fatto capolino in maniera prepotente, tornando a occupare spazi che si riteneva avessero lasciato per altro. L'elenco potrebbe proseguire ancora a lungo e sarebbe utile osservare i fenomeni in atto per indagarne le cause e immaginare quali figure di comunità parrocchiali – perché di realtà plurali si tratta – siano in grado di interpretare uno stile missionario adeguato ai nuovi contesti nei quali viviamo.

Di fronte a quello che stiamo vivendo e a ciò che uno sguardo sapienziale sulla realtà fa emergere, che ne è delle parrocchie? In che modo l'istituzione parrocchiale può

svolgere il proprio ruolo di comunità che evangelizza e lo può fare in stile missionario? Su quali fronti si deve attestare la conversione pastorale tanto auspicata? Sono queste alcune delle domande che la lettura dell’Istruzione suscita e che orienteranno la mia riflessione. Dell’intero documento scelgo di fermare la mia attenzione e di offrire le mie considerazioni esclusivamente sulla prima parte (nn. 1-41), che presenta le principali questioni riguardanti il nostro tema.

2. Quale/i parrocchia/e per il contesto contemporaneo?

«Sin dal suo sorgere [...] la parrocchia si pone come risposta a una esigenza pastorale precisa, portare il Vangelo vicino al Popolo attraverso l’annuncio della fede e la celebrazione dei sacramenti» (n. 7). L’accessibilità al vangelo da parte di tutti e la possibilità di una vita credente costituiscono da sempre le ragioni principali che motivano l’esistenza delle parrocchie. I loro vissuti possono narrare tante storie di esistenze di credenti che, portati al fonte battesimale per intraprendere il cammino della fede, in quella stessa comunità poi hanno attraversato tutte le tappe sacramentali della vita, hanno nutrito e vissuto la loro fede, e da quella stessa comunità cristiana sono stati affidati alla misericordia del Padre al termine della vita terrena. In un contesto ecclesiale maturato a partire dal concilio di Trento, la parrocchia ha rappresentato per secoli lo spazio per la cura della fede dei credenti, i quali davano forma a una vita di Chiesa che per certi versi non era altro se non il riflesso religioso della vita vissuta in un paese, in un contesto sociale limitato. Dato che si era cristiani fin dalla nascita e lo si era all’interno di una *societas christiana*, alla parrocchia era in fondo affidato il compito di una custodia e di una maturazione della fede dei singoli attraverso l’impegno di *cura animarum* affidata principalmente ai sacerdoti.

Oggi si fa i conti con un contesto culturale e sociale in forte trasformazione, nel quale la fede cristiana non appartiene più alla “dote” con cui si viene a questo mondo, ma rappresenta un’opzione tra le tante possibili e ammette pure la possibilità di risposte molto diversificate⁴. Un tratto peculiare di questo tempo è l’accresciuta mobilità che porta a identificare la vita delle persone sempre meno con un contesto definito e im-

⁴ Lo ha ricordato anche papa Francesco nel *Discorso alla Curia romana* (21 dic. 2019): «Fratelli e sorelle, *non siamo nella cristianità, non più!* Oggi non siamo più gli unici che producono cultura, né i primi, né i più ascoltati. Abbiamo pertanto bisogno di un cambiamento di mentalità pastorale, che non vuol dire passare a una pastorale relativistica. Non siamo più in un regime di cristianità perché la fede – specialmente in Europa, ma pure in gran parte dell’Occidente – non costituisce più un presupposto ovvio del vivere comune, anzi spesso viene perfino negata, derisa, emarginata e ridicolizzata».

mutabile, svolgendosi piuttosto in un “villaggio globale e plurale”. Tale elemento, per certi versi, rimette in questione la natura territoriale della parrocchia e al contempo svela lo scioglimento di quel legame, che talvolta durava anche tutta la vita, tra il credente e la sua comunità parrocchiale di appartenenza. L’Istruzione induce a pensare il territorio non «più solo [come] uno spazio geografico delimitato, ma il contesto dove ognuno esprime la propria vita fatta di relazioni, di servizio reciproco e di tradizioni antiche» (n. 16). Si tratta, dunque, di un “territorio esistenziale” per il quale occorre immaginare il superamento di «una pastorale che mantiene il campo d’azione esclusivamente all’interno dei limiti territoriali della parrocchia, quando spesso sono proprio i parrocchiani a non comprendere più questa modalità, che appare segnata dalla nostalgia del passato, più che ispirata dall’audacia per il futuro» (n. 16).

A ciò si deve aggiungere anche il modo con cui l’esperienza credente è interpretata dai singoli e le forme di adesione alla vita della comunità che non sono le medesime per tutti. Anche da tale punto di vista la pandemia ha portato alla ribalta alcuni indizi che sono indicatori di processi di trasformazione in atto. Un po’ dappertutto nelle nostre diocesi, dopo il *lockdown*, alla ripartenza della vita delle nostre comunità, con la ripresa delle celebrazioni eucaristiche abbiamo potuto registrare alcuni fenomeni interessanti. Molti non sono tornati in comunità. Alcuni per paura del virus, altri (non molti) per aver riscoperto una certa dimensione domestica della fede, molti altri semplicemente perché il tempo del *lockdown* ha interrotto una prassi diventata per certi versi abitudinaria e ha svelato anche la debolezza delle ragioni che sottostavano ad alcune scelte attinenti alla dimensione credente della vita. Da un’attenta osservazione di quanto sta accadendo, inoltre, si coglie come le comunità parrocchiali sono costituite da credenti che, di fronte all’esperienza della fede, operano scelte che non sono le stesse per tutti, anche relativamente alle dimensioni essenziali della vita di fede. Questo tratto, in verità per nulla nuovo, non può essere trascurato, dal momento che ci mette davanti un volto di comunità che, proprio nella relazione tra credenti che a essa appartengono, costituisce il modo singolare con cui tale comunità rende presente e operante la Chiesa all’interno di uno spazio umano definito. La parrocchia è comunità proprio perché nel suo codice genetico ha il fatto di essere il luogo della fede “comune”, intendendo con questo aggettivo tanto la fede “di tutti” (comune a tutti), quanto l’insieme delle differenze (essendo comunione nelle differenze). Da questa sottolineatura ne deriva immediatamente un’altra, vale a dire che la parrocchia, come comunità, deve mantenere una forma istituzionale tale che, per appartenervi, non si deve esigere altro che il minimo della professione della fede cattolica. La presenza di bambini e anziani, giovani e adulti, esprime e concretizza la figura di popolo che la parrocchia deve sempre realizzare. Le diverse condizioni sociali dei cristiani che vi appartengono e i loro differenti livelli culturali essenzialmente dicono che la Chiesa non è un’*élite*, né si muove secondo una logica

classista, ma si propone a tutti e si avvale dell'esperienza di tutti. È proprio la varietà delle vocazioni e la diversità della pratica religiosa e del comportamento dei battezzati nella parrocchia a veicolare l'idea che alla Chiesa appartengono tutti, ciascuno con i propri doni, e che a ognuno deve essere accessibile la vita ecclesiale, sia a chi è già maturo nella fede, sia a chi è più indietro nel cammino. A proposito del carattere popolare delle parrocchie, su cui anche la Nota pastorale della CEI del 2004 insisteva molto, scriveva più di trent'anni fa Severino Dianich: «L'istituto o il gruppo anche meglio dotato sul piano giuridico o dell'efficienza, non potrà mai dirsi Chiesa nel senso pieno della parola fino a che non sarà disposto ad annoverare tra i suoi membri anche il malato mentale e l'handicappato, così come l'analfabeta e il carcerato, il bambino e la prostituta, ecc. La figura piena di Chiesa, vero popolo di Dio, si ha quindi là dove l'aggregazione ecclesiale aderisce alla popolazione di un luogo, aperta ad accoglierne tutte le espressioni, i valori e anche le miserie. Questa è la comunità parrocchiale»⁵.

Per mantenere il suo tratto popolare e di accessibilità da parte di tutti, l'Istruzione, se per un verso riconosce che la parrocchia non è più «come in passato, il luogo primario dell'aggregazione e della socialità», al contempo sollecita a «trovare altre modalità di vicinanza e di prossimità rispetto alle abituali attività. Tale compito non costituisce un peso da subire, ma una sfida da accogliere con entusiasmo» (n. 14). Si può leggere in questa sollecitazione l'invito insistente di papa Francesco a considerare che «la pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il comodo criterio pastorale del "si è fatto sempre così"» (*Evangelii gaudium* 33, d'ora in poi *EG*). Mi permetterete, dunque, di immaginare una figura di comunità capace di curare la soglia – più soglie, in realtà – per rendere facilmente praticabili gli ingressi come pure le uscite. Col termine soglia intendo riferirmi ai tanti possibili accessi che una comunità parrocchiale può mettere in campo per rendere possibile l'incontro col vangelo da parte di chi intercetta la vita delle nostre comunità. Ancora una volta l'esperienza del *lockdown* ci ha insegnato molto da questo punto di vista. Ci sono state comunità che hanno scelto di tenere aperto essenzialmente l'accesso liturgico attraverso la celebrazione delle eucaristie *via streaming* (con tutti i rischi, insieme ai tanti guadagni, cui ci siamo esposti) e ce ne sono state altre che non hanno abbandonato la via dell'annuncio, sostenendo così come hanno potuto le famiglie e i ragazzi col nutrimento della Parola di Dio. Molte altre comunità parrocchiali hanno messo in campo una grande creatività nella carità, favorendo gesti di vicinanza a tante storie di sofferenza e di povertà, e favorendo gesti di condivisione e di prossimità nell'ascolto, nella consolazione, nell'annuncio di

⁵ S. DIANICH, *La teologia della parrocchia*, in *Parrocchia e pastorale parrocchiale*, Dehoniane, Bologna 1986, 82-83.

una speranza. Ho consegnato non molto tempo fa alla Chiesa di Albano una lettera pastorale cui ho voluto dare come titolo “*Non alia charitas: per una pastorale di cura*”. Proseguendo un cammino di rinnovamento del volto delle nostre comunità nella direzione di una pastorale generativa che assume anche la *creatività* come via della cura, ho voluto soffermarmi a riconsiderare il valore che l’azione ecclesiale della carità ha avuto nel tempo del *lockdown*. A tal proposito, scrivevo:

Chissà se fra un po’ di tempo – se noi rimarremo fedeli alla prassi di carità – lo Spirito non farà capire anche a noi che quello che abbiamo fatto con le nostre *Caritas*, quando alla Messa i fedeli non potevano partecipare, è stato un anticipo di Eucaristia. E alla fine – come ha detto uno di noi interpretando *1Cor 12,13* – *quello che rimarrà sarà la carità*. È da qui – ne sono convinto – che occorre *ricominciare*⁶.

Tante soglie di accesso al vangelo, dunque, come tante sono le condizioni di vita che interpellano la cura della comunità.

Sorprende positivamente come nell’Istruzione della Congregazione per il clero, in riferimento alla parrocchia inclusiva, si dica che essa deve avere per certi versi le caratteristiche di un “santuario” (nn. 30-32): non tanto per le devozioni in esso coltivate, quanto per essere i santuari veri e propri «avamposti missionari», connotati dall’accoglienza, dalla vita di preghiera e dal silenzio che ristora lo spirito, nonché dalla celebrazione del sacramento della riconciliazione e dall’attenzione ai poveri. I santuari sono in genere luoghi di approdo di un cammino, ma anche luoghi di ripartenza per un nuovo itinerario di vita. Sono luoghi di ricerca, ma anche luoghi di accoglienza. Luoghi di incontro, di relazioni. Luoghi per tutti, nessuno escluso. Questa immagine della parrocchia come di un santuario può esserci utile per immaginare le tante soglie di accesso al vangelo e all’incontro col Signore che una comunità parrocchiale è chiamata creativamente ad aprire.

Un ulteriore elemento che deve connotare la parrocchia nel suo profilo di comunità è la cura delle relazioni. Non è pensabile una comunità solo nella forma dell’addizione di quanti vi appartengono, immaginando un corpo ecclesiale costituito da estranei o, peggio, di indifferenti gli uni agli altri. Il corpo del *noi ecclesiale* è tale in quanto corpo *in relazione*. Anche questo è un tratto dell’identità di una parrocchia da non sottovalutare, perché pone l’attenzione sullo stile con cui una comunità deve poter vivere la sua presenza in un territorio. Si tratta di un dato che, ancora una volta, il periodo del *lockdown* ha messo in evidenza in tutta la sua drammaticità. Se, infatti, l’esperienza

⁶ M. SEMERARO, *Non alia charitas: per una pastorale di cura*, MiterThev, Albano Laziale 2020, 44.

della fede invoca un incontro con altri che deve accadere sempre *volta per volta e volto per volto*, non è stato difficile cogliere come l'esperienza della pandemia ci abbia privato di un elemento decisivo, non marginale, della nostra vita cristiana. E non è un problema di poco conto, visto che il virus sta infettando non solo i nostri corpi, ma pure – di conseguenza – i nostri rapporti, l'esperienza di quel “faccia a faccia” che ci fa essere e ci fa rimanere autenticamente umani. Dobbiamo vigilare molto attentamente che il necessario distanziamento richiesto per arginare i contagi non ci porti a scavare distanziamenti interiori ben più pericolosi o a coltivare solo “relazioni sicure” che immancabilmente ci porterebbero a escludere quelli che non appartengono alla nostra cerchia⁷. L'Istruzione ricorda che «nell'ora presente, caratterizzata talvolta da situazioni di emarginazione e solitudine, la comunità parrocchiale è chiamata a essere segno vivo della vicinanza di Cristo attraverso una rete di relazioni fraterne, proiettate verso le nuove forme di povertà» (n. 19). Per dirla con papa Francesco, oggi si avverte il bisogno di comunità parrocchiali nelle quali si pratici la “mistica della fraternità” (cfr. *EG* 87), che consiste in uno stile basato sulla disponibilità a uscire da sé stessi verso l'altro riconosciuto appunto come fratello, accolto nella concretezza della sua identità e condizione, per ascoltarlo e stabilire relazioni evangelicamente significative, mediante le quali rendere praticabile la condivisione del potenziale umanizzante della fede in Cristo. Il tempo che stiamo attraversando ci sta facendo comprendere che, davanti alle crisi che segnano le nostre società e che la pandemia ha amplificato a dismisura, la fede si propone come una risorsa spirituale che può fare la differenza, sia sul piano individuale che su quello collettivo. Intendo una fede che consenta di continuare o ricominciare, in alcuni casi, a dare credito alla vita, prima ancora che a Dio⁸.

3. Una comunità evangelizzatrice al servizio della fede

Faccio un ulteriore passaggio. La parrocchia esprime e dà forma al suo essere comunità per rendere possibile l'incontro col vangelo annunciato, celebrato e testimoniato. Si legge nell'Istruzione che «il rinnovamento dell'evangelizzazione richiede nuove attenzioni e proposte pastorali diversificate, perché la Parola di Dio e la vita sacramentale possano raggiungere tutti, in maniera coerente con lo stato di vita di ciascuno» (n. 18). E, nel numero precedente, si ricorda che «se non vive del dinamismo

⁷ Interessanti considerazioni sul tema sono state offerte in C. GIACCARDI – M. MAGATTI, *Nella fine è l'inizio. In che mondo vivremo*, Il Mulino, Bologna 2020, 49-78.

⁸ Cfr. D. ALBARELLO, «Cattolici in diaspora. Tre variazioni pandemiche sul tema dell'“uscire”», in D. OLIVERO (cur.), *Non è una parentesi. Una rete di complici per assetati di novità*, Effatà Editrice, Cantalupa 2020, 111-114.

spirituale proprio dell'evangelizzazione, la parrocchia corre il rischio di divenire autoreferenziale e di sclerotizzarsi, proponendo esperienze ormai prive di sapore evangelico e di mordente missionario, magari destinate solo a piccoli gruppi» (n. 17).

Per tale motivo è evangelizzatrice una comunità che sa scegliere la postura giusta, che è quella di mettersi a servizio della fede, disponendosi a rendere possibile una relazione personale e, per quanto è possibile autonoma (cioè adulta), di tutti coloro che lo desiderano nei confronti del Signore e della sua Parola. Servire l'esperienza della fede non è soltanto annunciare il vangelo, ma è anche accompagnare verso una relazione di libertà e di responsabilità nei confronti della proposta del vangelo. Ecco perché porsi in questa prospettiva significa preoccuparsi di formare cristiani al mondo, non di produrre semplicemente dei parrocchiani. Chi aderisce all'annuncio e incontra il Signore nella fede entra a far parte di una comunità che lo ascolta, lo celebra, lo serve. Tuttavia, non è sempre scontato che il cristiano maturo (se potessimo chiamarlo così) coincida con il parrocchiano impegnato o il credente militante.

Il servizio di evangelizzazione e di cura dell'esperienza credente, soprattutto di quella propria degli adulti, nell'attuale contesto culturale e religioso, si deve poter articolare in modi e azioni differenti, perché:

- c'è la custodia di una fede già presente che va nutrita, irrobustita, motivata, in quanto la fede è una relazione: o cresce o si corrompe in forme inautentiche;
- c'è la proposta della fede per chi ne ha smarrito il senso, la pertinenza per la propria vita, e necessita di un linguaggio nuovo, di un approccio differente per ritrovarla;
- c'è la rimessa in discussione di una fede troppo rinchiusa nelle tradizioni e ripiegata sul passato vissuto con nostalgia;
- c'è anche la stima verso una fede implicita, addirittura verso una fede "arrabbiata", o l'accoglienza di una fede fai da te: tutte forme di fede che pure dichiarano un'attenzione al vangelo e sono un appello alla Chiesa perché dica qualcosa di più aderente alle domande di vita.

Occorre che assumiamo consapevolmente il mandato di accompagnare queste "fedi" così differenti, proponendo diversi percorsi di crescita e accettando di non definire rigidamente tappe, cammini, linguaggi. Ognuno si appropria o si riappropria della fede a suo modo.

Per una comunità che desidera essere evangelizzatrice è quanto mai necessario, come accennavo nei primi passaggi di questo intervento, prendere consapevolezza che siamo alla fine di quello che è stato chiamato il "cristianesimo sociologico", ricevuto per eredità e praticato per dovere. È finito un mondo culturale e religioso che abbiamo abitato con naturalezza e come se fosse la nostra casa per sempre: oggi anche noi, che pur partecipiamo intensamente alla vita della comunità cristiana, condividiamo con

gli abitanti del nostro Paese, dell'Europa e di quello che possiamo chiamare l'"Occidente" una visione culturale che sta rendendo il cristianesimo, i suoi simboli e i suoi linguaggi, il suo orizzonte di comprensione, sempre più estraneo. La frattura tra vangelo e cultura (cfr. *Evangelii nuntiandi* 20)⁹ è sempre più evidente e sono "cadute in disgrazia" tutte le parole che custodivano questa sintesi e offrivano così alla Chiesa un compito più semplice nella trasmissione della fede¹⁰. In questa situazione, che difficilmente possiamo negare, per l'evangelizzazione si apre un tempo nuovo. Una nuova sfida, difficile forse, ma anche nuove opportunità.

La fede cristiana, quindi, mentre vede il declino – che inquieta tanti dentro la comunità ecclesiale – di una certa forma di cristianesimo della legge, del dovere, del merito, della monocultura religiosa a cui eravamo abituati, vede il sorgere di una nuova forma di cristianesimo a cui tanti adulti aspirano, quello della libertà e della grazia, un cristianesimo per scelta, non imposto, ma proposto come sorpresa, come esperienza gratuita per rendere la vita bella, eccedente, non per salvare la vita dall'insensatezza o dal degrado a cui sarebbe "condannata" senza il contenimento offerto dalla esperienza religiosa cristiana.

Favorire l'accesso, soprattutto degli adulti, a questa forma di cristianesimo non significa soltanto "spiegare la vita cristiana" con parole nuove, cioè dare vita a una nuova forma di catechesi, concentrandosi sul servizio alla Parola. Per iniziare o re-iniziare (gli adulti) alla fede, si tratta di articolare molte azioni pastorali al servizio del primo (meglio del secondo) annuncio o della catechesi, ma riguardanti anche la liturgia e l'organizzazione stessa della comunità: i suoi spazi, le sue abitudini, le sue "istituzioni" chiamiamole così, i suoi linguaggi, i suoi tempi e orari, proprio come dice papa Francesco in *EG 27*:

⁹ PAOLO VI, papa, Esort. apost. *Evangelii nuntiandi* (8 dic. 1975).

¹⁰ È quanto mai pertinente a riguardo richiamare la lezione di papa Francesco a proposito del rapporto tra evangelizzazione e culture urbane. In *EG 74* egli afferma: «Si rende necessaria un'evangelizzazione che illumini i nuovi modi di relazionarsi con Dio, con gli altri e con l'ambiente, e che susciti i valori fondamentali. È necessario arrivare là dove si formano i nuovi racconti e paradigmi, raggiungere con la Parola di Gesù i nuclei più profondi dell'anima delle città. Non bisogna dimenticare che la città è un ambito multiculturale. Nelle grandi città si può osservare un tessuto connettivo in cui gruppi di persone condividono le medesime modalità di sognare la vita e immaginari simili e si costituiscono in nuovi settori umani, in territori culturali, in città invisibili. Svariate forme culturali convivono di fatto, ma esercitano molte volte pratiche di segregazione e di violenza. La Chiesa è chiamata a porsi al servizio di un dialogo difficile. D'altra parte, vi sono cittadini che ottengono i mezzi adeguati per lo sviluppo della vita personale e familiare, però sono moltissimi i "non cittadini", i "cittadini a metà" o gli "avanzi urbani". La città produce una sorta di permanente ambivalenza, perché, mentre offre ai suoi cittadini infinite possibilità, appaiono anche numerose difficoltà per il pieno sviluppo della vita di molti. Questa contraddizione provoca sofferenze laceranti».

Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l'evangelizzazione del mondo attuale, più che per l'autopreservazione. La riforma delle strutture, che esige la conversione pastorale, si può intendere solo in questo senso: fare in modo che esse diventino tutte più missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze sia più espansiva e aperta, che ponga gli agenti pastorali in costante atteggiamento di "uscita" e favorisca così la risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia.

4. La conversione pastorale delle parrocchie in prospettiva missionaria

Vorrei indicare quindi alcune condizioni per un consapevole cambiamento della comunità cristiana, in particolare della comunità parrocchiale, che favorisca la maturazione di uno stile sempre più missionario.

Si tratta di un lavoro lungo e paziente, di un "cammino di riforma", di conversione pastorale delle comunità. Si tratta di riprodurre in miniatura la stessa logica del Concilio Vaticano II, di un percorso che cerca di mettere il vino nuovo del vangelo in otri nuovi.

Per motivare questa fatica pastorale del cambiamento, ci bastino queste parole di Papa Giovanni XXIII, precedenti alla impressionante riforma che ha avviato con il Concilio:

Non si possono riempire gli otri vecchi di vino nuovo: e la storia di tutte le riforme è fatta di queste difficoltà e di queste asprezze. Si può dire che questa fu la sorte quasi generale dei decreti di san Carlo (Borromeo). Dapprima si stentò a comprenderne l'importanza e il valore, poi opposizione alla loro esecuzione e poi accettazione in un primo tempo faticosa, in seguito meno sgradita, e poi cordiale e persino entusiasta. Il tempo matura le nuove mentalità e i santi lavorano per i secoli.

Penso che ci siano tre condizioni che rendono "affidabile" la categoria della conversione pastorale:

1. La prima è di tipo culturale: oggi va donato un vangelo gratuito, eccedente, offerto come esperienza di libertà e non di obbligo. Questo vangelo della gratuità e della libertà ha qualcosa da dire al cuore e al pensiero dell'uomo contemporaneo. Non significa che questa forma del vangelo per forza convinca, converta: ma significa che può interloquire, mettersi in dialogo con tutti. Oggi il problema

dell'evangelizzazione, infatti, è «entrare nella conversazione in corso»¹¹: noi, invece, spesso parliamo solo a noi stessi, ci “parliamo addosso”, e siamo rinchiusi dentro linguaggi che nessuno più capisce e ci rendono isolati e non di rado arrabbiati. Sì, siamo “stizziti” per questo mondo che si è fatto adulto, autonomo, che si è fatto strada da sé senza di noi, uscendo dalla tutela ecclesiastica. Che non dà più peso all'autorità (all'autorità ecclesiastica) e che al massimo accarezza la Chiesa quando ha bisogno di una Crocerossa per i servizi non più erogabili dalle amministrazioni o di un deposito di valori da utilizzare eventualmente per colmare il vuoto di significato e di umanità che si sperimenta nelle comunità e nella società intera.

I nostri percorsi di catechesi e di formazione cristiana, di secondo o primo annuncio agli adulti, i modelli rinnovati di iniziazione cristiana, devono prevedere la proposta di una forma di cristianesimo che sia più coerente con questa esigenza di libertà presente nella nostra cultura. Il linguaggio e il metodo devono prevedere una forma di coinvolgimento degli adulti e di “autorizzazione” a prendere la parola sulla Parola che faccia sentire gli adulti come interlocutori di una proposta liberante e umanizzante.

2. La seconda è di tipo teologico: scegliere di annunciare il vangelo come dono gratuito significa annunciarlo come “non necessario”. Questa è un'opzione teologica, che non tutti sono immediatamente disposti a legittimare. La grazia di Dio e il suo perdono, che ci giungono attraverso la morte e risurrezione di Gesù, ci sono indispensabili per la salvezza. Ma la fede cristiana, come scrive André Fossion, è invece «radicalmente non necessaria, anche se radicalmente preziosa»¹². Egli afferma, cioè, che Dio salva e libera incondizionatamente e smisuratamente: a noi la responsabilità, se vogliamo, di accogliere questo dono della fede, un dono radicalmente prezioso. Questo significa che l'evangelizzazione non “funziona più” come un tempo, un tempo nel quale tutti, più o meno, venivano raggiunti dalla tradizione cristiana e, “volenti o nolenti”, vi aderivano. Nella cultura in cui oggi viviamo non c'è evangelizzazione finché l'annuncio ricevuto non diventa “vero” nella vita di chi lo riceve e questi risponde liberamente, per un eccesso di amore e di adesione.
3. La terza è di tipo pastorale: questo nuovo annuncio non può raggiungere i destinatari se non dentro una vera e propria “riforma” della comunità. Ma di quali riforme, quindi, ha bisogno una comunità parrocchiale? Quali altri nuovi perché

¹¹ A. FOSSION, *Ri-cominciare a credere*, EDB, Bologna 2004, 132.

¹² Id., *Il Dio desiderabile*, EDB, Bologna 2011, 18.

il vino del vangelo venga gustato dagli uomini di oggi? Possiamo identificare questi otri in alcuni cambiamenti che vanno avviati in una comunità perché si abiliti a essere a servizio della fede degli adulti.

- Occorre un cambio di atteggiamento verso chi non è mai venuto o non viene più: si tratta di fare cadere alcuni schemi e alcune parole (“lontani” – “indifferenti” – “sulla soglia”), occorre che noi cessiamo di collocare le persone decidendo quali siano le loro distanze dal Regno e dal vangelo. Chi può, infatti, misurare la capacità di adeguamento al Regno di Dio di questa o quella coscienza? Nello stile della fiducia nella forza della Parola di Dio e della gratuità e libertà dell’offerta del vangelo, occorre che ritorniamo a rivolgere la Parola di Dio a tutti gli adulti, in uno stile di fiducia e di rinuncia al pregiudizio, che incasella l’altro e lo riduce a categoria.
- Occorre un cambio di obiettivo della formazione cristiana, che non sia più quello di generare dei parrocchiani, ma quello di far nascere dei cristiani “al mondo”, non persone che nascono, crescono, muoiono nel servizio alla comunità, ma persone che nascono o rinascono per una testimonianza di vita nuova che tocca gli ambienti mondani.
Obiettivo della formazione cristiana è quindi quello di riaccendere l’attenzione alla parola del vangelo, di suscitare coscienze che si lasciano interpellare, di attivare responsabilità personali e di avviare cammini che non siano sotto il nostro controllo. Nell’annuncio del vangelo noi non possiamo «mettere le mani sul risultato»¹³.
- Occorre un cambio di stile di vita comunitaria: non più quell’attivismo che succhia tutte le energie comunitarie per portare avanti quanto si è sempre fatto, con la costrizione a rifare quest’anno gli stessi servizi “erogati” lo scorso anno “perché si è sempre fatto così”, e vivere la logica della fotocopia, ma un nuovo fare che risveglia il desiderio di avviare nuove esperienze o nuovi modi di portare avanti un’esperienza e che perciò chiameranno in causa nuovi protagonisti, nuove competenze che nell’attuale stile sono sopite, non riconosciute. Occorre davvero che la comunità scelga, agisca e imposti i cammini e le esperienze seguendo la vita, non imbrigliando la vita. È il passaggio dalla logica di “inquadramento” dove la vita deve entrare nei nostri percorsi (perciò

¹³ E. BIEMMI, *La catechesi di iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi: itinerari differenziati e catechismi CEI*, 8 [ultima consultazione: 1 sett. 2021], <<http://www.parrocchie.it/monreale/sanvitomartire/UffLiturgico/Articoli/Fratel%20Enzo%20Biemmi%20-%20La%20catechesi%20dell%27iniziazione%20cristiana.pdf>>.

la forziamo, la snaturiamo) alla logica di “accompagnamento” dove noi ci disponiamo all’ascolto dello Spirito nella vita delle persone... Facciamo perciò quel che è opportuno, scegliamo nella libertà, permettiamoci di aggiungere o togliere esperienze pastorali a seconda di quanto appare utile e buono per favorire il cammino di accesso alla fede.

- Occorre un cambio di modo di pensare e vivere la liturgia: non più una liturgia “separata” dalla catechesi, concepita in un tempo/spazio sacro, ma come un’esperienza dove la vita di ciascuno possa sentirsi riconosciuta e accolta, un luogo dove si “rimiscolano le carte” e dove tutti si possono ritrovare, dove grandi e piccoli possono abitare per ciò che sono e soprattutto assieme, in sintonia nella diversità.

Le nostre liturgie sono una parabola della nostra vita comunitaria: in esse si rispecchiano le dinamiche comunitarie e, all’inverso, il modo di celebrare dà forma a dinamiche di dialogo o di mutismo, di accoglienza o di giudizio, di servizio fraterno o di potere. La liturgia è sempre e comunque performativa: essa deve divenire il tempo e lo spazio in cui si rende evidente che il Signore accoglie, purifica e rilancia la vita, quella quotidiana... Quale sarà allora lo spazio sacro e quello profano? In una logica di questo tipo la vita sarà più sacra della liturgia (che dunque sarà meno ingessata)! In fin dei conti ci si salva per quanto si opera nella vita (cfr. Mt 25).

- Occorre un cambio nei ruoli e di gestione del potere in comunità: le nostre parrocchie spesso sono formate da un nucleo di persone che sono “i soliti noti attorno al prete”, buone persone che senza accorgersene sono impegnate a gestire tutto, e si percepiscono come coloro che da sempre (e forse per sempre...) hanno gestito.

Chi si avvicina o si riavvicina non si sente legittimato ad avere una parola da spendere sulle decisioni della comunità; non potrà mai, se non dopo un lunghissimo tirocinio e apprendistato sentirsi “padrone” (cioè corresponsabile) e non semplicemente fruitore di attività gestite da altri. A chi si avvicina o si riavvicina, senza rendercene conto, noi, che siamo gli esercenti dell’attività, cioè della parrocchia, proponiamo una relazione da “cliente” nei nostri confronti. Questo schema impedisce quella relazione fraterna che sorprenderebbe; quel dare fiducia che spiazzerebbe, stupirebbe e farebbe finalmente sentire colui che torna come un fratello da sempre atteso... Il figlio della parabola (cfr. Lc 15) dopo una lunga fuga in una vita insensata e peccaminosa, al ritorno non trova un tribunale e una sentenza di condanna, ma un abbraccio e un’insperata riapertura di credito! A tal proposito l’istruzione invita a praticare la “cultura dell’incontro”. «È necessario che la parrocchia sia “luogo”

che favorisce lo stare insieme e la crescita di relazioni personali durevoli, che consentano a ciascuno di percepire il senso di appartenenza e dell'essere ben voluto» (n. 25).

Questo stile di comunità comporta la rinuncia al potere da parte nostra, figli maggiori da sempre impegnati nel servizio pastorale. Occorre che ci educiamo a una maggior gratuità del servizio e a una rinuncia al potere; a una ministerialità più duttile, non attaccandoci al nostro orticello di servizio. Dobbiamo rinunciare a diventare quelle figure indispensabili che poi lasciano il vuoto dietro di sé.

Mi avvio così alla conclusione. La sfida a rendere le nostre comunità parrocchiali sempre più missionarie è un impegno che riguarda tutti noi, nessuno escluso. È chiesto alle nostre comunità di discernere ciò che oggi, nella condizione della diaspora in cui siamo, «lo Spirito dice alle Chiese», affinché non ci limitiamo ad adorare le ceneri di una «cristianità» ormai in rovina, bensì ci adoperiamo per tenere vivo il fuoco del vangelo. Quel fuoco che accende la passione per un «cristianesimo degli occhi aperti», capace di illuminare la strada verso una proposta all'altezza della nostra umanità di oggi, da amare e servire in nome del vangelo.

ABSTRACT

Il nostro tempo, segnato dalla pandemia, è da considerare anche come un momento epifanico, di svelamento e di discernimento. Anche la necessaria conversione della parrocchia al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa chiede una coraggiosa rilettura di ciò che è successo e la disponibilità a immaginare un futuro imminente. Si avverte il bisogno di comunità parrocchiali nelle quali si pratici la «mistica della fraternità» (Evangelii gaudium 87), in uno stile basato sulla disponibilità ad accogliere l'altro nella concretezza della sua identità e condizione, per stabilire relazioni evangelicamente significative, mediante le quali rendere praticabile la condivisione del potenziale umanizzante della fede in Cristo. Perché l'istituzione parrocchiale possa conformarsi a ciò, si declinano nel testo tre condizioni necessarie di tipo culturale, teologico e pastorale, nominate come un «vangelo della gratuità», un «dono non necessario» e una riforma nell'atteggiamento, negli obiettivi e nello stile della vita comunitaria.

* * *

Our time, marked by pandemic, is an epiphanic moment, of revelation and discernment. The necessary conversion of the parish to the service of the Church's evangelizing mission calls for a courageous reading of what has happened and the willingness to imagine an imminent future. There is a need for parish communities in which the "mysticism of fraternity" (Evangelii gaudium 87) is practiced, in a style based on the willingness to welcome the other in the concreteness of his identity and condition, to establish evangelically meaningful relationships, through which to make it possible to share the humanizing potential of faith in Christ. In order for the parish institution to conform to this, three necessary conditions of a cultural, theological and pastoral nature are declined in the text, named as a "gospel of gratuitousness", an "unnecessary gift" and a reform in attitude, objectives and in the style of community life.

KEYWORDS

Evangelizzazione / Parrocchia / Missione della Chiesa / Pastorale / Riforma

Evangelization / Parish / Church mission / Pastoral care / Reform